

ПРОБЛЕМЫ КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОСТИ ФОРМ ПОМЕЩЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЯ

*Рахматуллаева С. – 2 курс, KIUT,
Архитектура и градостроительство
Научный руководитель – д.и.н., проф Фаттохов О.*

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние характеристика неправильных комнат на психоэмоциональное состояние человека и способы искусственного создания определенных эмоций с помощью методов дизайна интерьера.

Ключевые слова: интерьер, неправильная форма, мебель, цвет, свет, здание, функции, стены, человек, композиция, размер, комната, решение, комфорт.

Актуальность. Умышленное создание определенных эмоций – необходимый навык в современном мире. Если дизайн интерьерной среды – это сценарий поведения людей, то должен прописываться и сценарий их ощущений. Наиболее важно точно задавать эмоциональный тон в дизайне выставочных экспозиций, мемориальных комплексов, социальных учреждений, где людям нужна особая поддержка и защита и особую важность следует отдавать интерьеру жилого пространства, так как пространство и цветовая гамма влияет на психико-эмоциональное состояние человека.

Интерьер¹⁰⁵ (фр. in-térieur лат. in-terior — внутренний вид) — архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутреннее пространство здания или отдельного помещения, архитектурное решение которого определяется его функциональным назначением. В основе дизайна интерьера лежит синтез прагматических и художественных идей и решений, направленных на улучшение условий жизни человека в целостной эстетически совершенной форме. Интерьер складывается из трёх составляющих:

1. Строительная оболочка: пол, стены, потолок;

- **Типы полов по покрытию:** керамическое покрытие¹⁰⁶, ламинат¹⁰⁷, паркет, таркет¹⁰⁸, ковролин¹⁰⁹, наливной пол¹¹⁰. Во многих случаях при строительстве наблюдается некоторая неровность, в таких случаях выравнивание происходит при помощи цементной стяжки. После выровненного слоя идет покрытие ковровых, паркета, керамики и т.д.

- **Типы стен:** гипсокартонные, бетонные, кирпичные.

Декоративный слой осуществляется с помощью штукатурки, краски, обоев, жидких обоев и т.д.

-**Типы потолков:** навесные, штукатурные, подшитый гипсокартонный и т.д.

¹⁰⁵ Интерьер- (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intra — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

¹⁰⁶ Керамическое покрытие – это полностью имитирующий паркет или массив дерева, но при этом он абсолютно лишён всех «слабостей» натурального деревянного пола.

¹⁰⁷ Ламинат – это доска с замковыми соединениями, из нескольких слоев, выполняющих определенные задачи.

¹⁰⁸ Таркет – это напольное покрытие.

¹⁰⁹ Ковролин – это мягкое напольное покрытие, предназначенное для настила на всё помещение целиком.

¹¹⁰ Наливной пол – это вид стяжки пола, использующий так называемые самовыравнивающиеся смеси.

2. Предметное наполнение (оборудование, мебель);

Оборудование и мебель делятся на два типа.

Первый тип — это встроенная мебель. Встроенная мебель — стационарная мебель, неотъемлемой частью которой является элемент строительной конструкции помещения; разновидность предметов домашней обстановки, которые обустраиваются в нишах капитальных стен или специальных перегородок.

Например: встроенные и купейные шкафы, антресольная мебель или шкафы-перегородки.

Второй тип — это корпусная мебель. Корпусная мебель — это мебельные изделия, имеющие корпус. Корпусная мебель состоит из жестких частей: задней и боковых стенок образующих цельную конструкцию — корпус. Изделия можно перемещать с места на место, устанавливать как отдельно стоящие объекты, так и в составе мебельного гарнитура. Изделия можно перемещать с места на место, устанавливать как отдельно стоящие объекты, так и в составе мебельного гарнитура.

3. Функциональные процессы, формирующие и пространство, и чувственно-психологическую атмосферу.

Сюда относятся насколько предметы мебели расположенные так, чтобы человеку не предоставляло неудобств находиться в помещении.

По статистике человек более 80% своей жизни проводит в помещении, соответственно роль интерьера для человека важна как эмоционально, так и психологически. Таким образом остановимся на том на сколько интерьер влияет на психологию человека.

Форма, размер, в каких он оттенках и, что там находится это все влияет на человека. Начнем с формы комнаты и какие проблемы возникают из-за неправильного проекта комнаты.

Первая проблема, которая возникает в интерьере это не правильная форма комнаты. Из-за не правильной формы пространство визуально уменьшается, и вы не можете пользоваться этой зоной нормально, хотя заплатили за эту квадратуру (площадь комнаты). К таким комнатам очень сложно найти удобную и подходящую мебель. В маленьких комнатах, где квадратура маленькая (менее 20кв.м) то объемная мебель с прямыми углами все больше покажет не правильность комнаты. И к тому же, некоторые декоративные элементы могут явно подчеркнуть неправильность комнаты. Например: если поставить около острого угла большой горшок с цветами, думая, что он будет скрывать неправильный угол, то наоборот он визуально будет привлекать внимание человека на этот острый угол, таким образом подчеркивает неправильную форму, а чтобы закрыть или визуально сделать комнату правильной можно закрыть этот острый угол полукруглыми шкафами, да, это не исправит неправильную форму комнаты, но хотя-бы закроет этот острый угол образовав дополнительные ниши для хранения каких-либо вещей.

Вторая проблема в том, что в неправильных комнатах часто образуются «мертвые зоны» и за счет этого устроить полезное пространство бывает сложно. Для комфорта человека, помещение должно быть прямоугольным приближенным к квадрату. Во-первых, в таком помещении будет легче разметить мебель так как в узких и длинных комнатах разместить мебель сложно и неудобно. Во-вторых это психологическое восприятие такое, что человек находясь в узком и длинном помещении, человек живет как будто в коридоре и ему максимально будет не комфортно, а в комнатах приближенных к квадрату, человек будет ощущать себя как будто в большом помещении, хотя и квадратура одинаковая у

обоих комнатах, но психологическое восприятие человека будет таким, что в более квадратных комнатах ему удобней находиться. Проблема в размещении мебели. Если форма неправильная, то мебель нужно устанавливать по середине или вдоль одной стены из-за этого происходят ограничения в эргономичные планировочные решения. Обычно, когда возникают такие проблемы приходится заказывать мебель, но по цене это обходится дороже, чем готовая.

Многие архитекторы проектируют дома исходя из территории местности и исходя из финансов. В таких условиях возникают проблемы с размерами комнат и неправильностью форм и это неправильность приводит на различные виды проблем в первую очередь на психологию человека тоже. В неправильности формы комнат могут возникнуть проблемы с цветовым решением, так как визуально нужно, чтобы комната была больше и более скрывала неправильность формы и при этом человеку не было некомфортно находиться в таком интерьере.

Решения данной проблемы интерьера подразумевает под себя нижеследующие аспекты:

- Во-первых, в комнатах неправильной комнаты желательно использовать более светлые оттенки такие как белый, бежевый и постельные оттенки. В таких цветовых решениях человеку будет комфортно находиться в комнате, так как светлые оттенки визуально делает комнату больше и скрывает неправильность комнаты.
- Во-вторых, выбор правильной мебели или заказ мебели, которая подходит под вашу комнату, которая менее будет подчеркивать неправильную форму. Выбор правильных аксессуаров и правильное размещение их, чтобы он не привлекал внимание на не правильную форму. Например: можно осторожно поэкспериментировать с зеркалами, так как зеркала помогают визуально увеличивать комнату.

Литература.

1. Бартенев И. А., Батажкова В. Н. Очерки истории архитектурных стилей: учебное пособие, Изобраз. искусство, 1983 – 384 с.
2. Гайдинг Акитектс. Коллекционный сборник архитектурных путеводителей, ДОМ паблишерс, 2013 - 320 с.
3. Гропиус В. Круг тотальной архитектуры, Ад Маргинем Пресс, 2017 – 208 с.
4. Прокопенко И. Сакральная геометрия. Энергетические коды гармонии, АСТ, 2014 – 447 с.
5. Стармер А. Цвет. Энциклопедия, Арт-родник, 2005 – 255 с.
6. Уолтер А. Эмоциональный веб-дизайн, Манн, Иванов и Фербер, 2012 – 93 с.